

УДК 37.02

ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ӘДІСТЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ

КАНЫМКУЛОВА ЖАДРА МУХАНТУРЕЕВНА

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, физика-математика
факультетінің 7М01502-Физика білім бағдарламасының магистранты

Ғылыми жетекшісі: ф.-м. ғ.к қауымд.профессор-САГИМБАЕВА ШЫНАР
ЖАНУЗАКОВНА, Қазақстан, Ақтөбе

***Аңдатпа.** Бұл мақалада физика сабақтарында сыни ойлауды дамытуға бағытталған педагогикалық әдістердің тиімділігі қарастырылады. Зерттеу барысында проблемалық оқыту, зерттеушілік тәсіл, жобалық жұмыс, модельдеу және аргументацияға негізделген әдістердің оқушылардың талдау, салыстыру, дәлелдеу және ғылыми болжам жасау қабілеттеріне әсері талданады. Физика пәнінде тәжірибелік тапсырмалар мен құбылыстарды түсіндіру арқылы оқушылардың логикалық және шығармашылық ойлауы артты, ғылыми зерттеу дағдылары қалыптасатыны дәлелденеді.*

***Кілт сөздер:** сыни ойлау, физика сабағы, зерттеушілік әдіс, проблемалық оқыту, жобалық жұмыс, аргументация, модельдеу.*

Кіріспе

Қазіргі білім беру жүйесінде оқушының дайын ақпаратты ғана қабылдауы жеткіліксіз, оның өздігімен аналитикалық ойлау, дәлелдеу, салыстыру және шығармашылық тұрғыдан мәселелерді шешу қабілеттерін дамыту маңызды. Бұл міндет Қазақстан Республикасының орта білім берудің жаңартылған мазмұнына қойылған талаптармен сәйкес келеді. Сол себепті физика пәнін оқытуда сыни тұрғыдан ойлауды дамыту – оқу үдерісінің негізгі бағыттарының бірі болып табылады. [1]

Сыни ойлау мәселесі шетелдік ғалымдар тарапынан кеңінен зерттелген. Дж. Дьюи сыни ойлауды мәселені шешу және дәлелді пікір қалыптастыруға мүмкіндік беретін рефлексиялық ой әрекеті деп сипаттаған.[2] Э. Глейзер сыни ойлаудың құрылымында логикалық талдау, дәлелдерді тексеру, ой тұжырымдарын негіздеу қабілеттерінің маңызды екенін көрсеткен.[3]

Л. Андерсон мен Д. Кратвол Блум таксономиясын жетілдіре отырып, жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын (талдау, синтез, бағалау) оқушылардың білім сапасын бағалауда маңызды құрал ретінде қарастырған. [4]

Сыни ойлауды бағытталған оқыту технологияларын практикалық сабақтарға енгізу мәселесін Д. Халперн, Р. Эннис және С. Пашел өз зерттеулерінде жан-жақты талдаған. Олардың зерттеулері жүйелі тәсіл қолданылған жағдайда оқу нәтижелерінің елеулі жақсарғанын, оқушының өз бетінше шешім қабылдау қабілетінің артқанын көрсеткен. Қазіргі кезеңде STEM, зертханалық жұмыстар, проблемалық оқыту және жобалық тәсіл сыни ойлауды дамытуда өз тиімділігін дәлелдеуде.[5,6,7]

Қазақстандық зерттеушілердің еңбектерінде де бұл мәселе кеңінен қарастырылып келеді. Мәселен, Қ. Қабдықайыров, Ә. Ерсарина, Ж. Қараев еңбектерінде оқушыларды конструктивті ойлауға, түрлі көзқарастарды салыстыруға және дәлелді пікір қалыптастыруға үйретудің маңыздылығы көрсетілген. Қазақ ғылыми-педагогикалық зерттеулерінде физика сабақтарына «оқушыны ізденуші рөліне қою», проблемалық жағдаяттар тудыру, диалогтік оқыту және топтық жұмыс арқылы сыни ойлау дағдыларын тиімді дамытуға болатыны дәлелденген. [8,9,10]

Зерттеушілердің басым бөлігінің нәтижелері физика пәні мазмұнының өзі – табиғи құбылыстарды түсіндіру, тәжірибе жасау, гипотеза ұсыну және алынған нәтижелерді бағалау арқылы оқушының сыни ойлауына кең мүмкіндік беретінін дәлелдейді. Алайда, қазіргі

жағдайда бұл мүмкіндікті толық іске асыру үшін оқыту әдістерін жаңғырту, сабақ үдерісіне белсенді стратегияларды енгізу және оның тиімділігін тәжірибе жүзінде бағалау өзекті болып отыр.

Осыған байланысты зерттеу жұмысының мақсаты – физика сабақтарында сыни тұрғыдан ойлауды дамытуға бағытталған әдістердің тиімділігін талдау және оқу үдерісіне енгізу арқылы алынған нәтижелерді талдау.

Мен ақпараттың жалғыз көзінен білім алушылардың өзін-өзі тәрбиелеу, түсінік қалыптастыру дағдыларын игеруіне жауапты болу үшін белгілі бір танымдық іс-әрекетке мұқтаж болатын жағдайларды ұйымдастырушы болудағы маңызды рөлді көремін. Балаларды сыни тұрғыдан ойлауға үйрету оларға жеке фактілер мен заңдылықтарды айтудан гөрі қиынырақ. Өз тұжырымдары мен шешімдерін негіздеу қабілетін дамыту үшін оқушыларды ерекше міндеттер мен материалдармен қызықтыру керек. Физика өзінің бүкіл жүйесінің, тұжырымдамаларының айрықша айқындығы мен дәлдігінің арқасында оқушылардың ақыл-ой дамуы үшін үлкен мүмкіндіктерге ие. Сыни тұрғыдан ойлау қабілеті тиісті оқу ортасында қалыптасуы керек. Сыни ойлауға ие бола отырып, белгілі бір идеялармен таныса отырып, оқушы оларды жүзеге асырудың ықтимал салдарын қарастырады. Көбінесе сыни тұрғыдан ойлау белгілі бір мақсатқа жету үшін жұмыс істейді, бірақ егер мақсат нақты болмаса, ол шығармашылықтың бір түрі ретінде құнды болады. Менің пәнімнің ерекшеліктері оң нәтижелерге қол жеткізуге көмектеседі, өйткені физика оқушылардың танымдық қызығушылықтары мен шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және дамыту арқылы оқушылардың интеллектуалды дағдыларын дамытуға терең және кең әсер етеді. Бұл маған алдыңғы ұрпақтардың ғылыми тәжірибесін шығармашылық тұрғыдан түсінуге, игеруге және қолдануға қабілетті, әрі қарайғы мамандықты саналы түрде таңдауға дайын дамыған тұлғаны қалыптастыруға көмектеседі. Тез өзгертін технологиялар әлеміне бейімделе алатын, өз қызметінің салдарын болжай алатын және оны сыни тұрғыдан бағалай алатын, табиғат әлеміне қызығушылық пен жаңа білім алуға дайын. Сыни тұрғыдан ойлайтын адам игеретін білім олардың шындық дәрежесі тұрғысынан үнемі сараланады және жүйеленеді. Сабақтарда идеялар жасалады, оларды жүзеге асыру мүмкіндігі туындайды, ақпаратты одан әрі іздеу үшін сұрақтар қойылады, эсселер, зерттеу жұмыстары мен жобаларға арналған тақырыптар пайда болады. Мұнда жеке білімнің өзін-өзі бағалауы, басқа адамдармен қарым-қатынасын және қоршаған шындықты бағалау қалыптасады, психологиялық тұрғыдан қолайлы жағдай туғызады, өйткені сабақта қателесуге, содан кейін өз қателіктерін түзетуге мүмкіндік бар.

Зерттеу әдіснамасы

Сыни тұрғыдан ойлау технологиясының мақсаты - әр оқушыға беделді пікірлерді, жағдайды талдауды барынша дамыту үшін жағдай жасау. Нәтижесінде ол бір нәрсеге деген көзқарасын білдіріп, өзінің пікірін қалыптастыра алады. Сонымен қатар, сыни тек алынған деректерді бағалауға ғана емес, сонымен бірге өз позициясына, кейінгі қызметке дайындық жағдайына да қатысты.

Сыни тұрғыдан ойлау технологиясы шешімді қарастырады:

- психологиялық міндеттер - білім алушылардың жеке-жеке ерекшеліктерін анықтау;
- пәндік-дидактикалық міндеттер - оқу материалын әзірлеу, оны икемді құрылымдау, білім алушылардың оқу-танымдық мүмкіндіктерінің типологиялық кеңістігін қамтамасыз ету;
- «тәрбиелік оқыту» қағидатын іске асыру міндеттері. Бұл сыни тұрғыдан ойлау технологиясын оқытуда сәтті жүзеге асырудың үштұғырлы міндеті.

Сыни ойлау технологиясын қолдану процесінде келесі мүмкіндіктерге қол жеткізе аламыз:

- оқу дағдылары: топта жұмыс істей білу, мәтіндік материалды графикалық түрде рәсімдей білу, жаңашылдық пен маңыздылық дәрежесі бойынша қолда бар ақпаратты шығармашылықпен түсіндіре білу;
- алған білімдерін жинақтай білу;
- қалған пәндерді біріктіру;

• оқытудың өзгергіштігі мен саралануы үшін жағдайлар жасау;[11]

Бірақ кез-келген ой басқалармен бөліскен кезде тексеріліп, жетілдіріледі, «кемелдікке» тек біреудің қатысуымен қол жеткізуге болады. Біз басқа адамдармен дауласқанда, оқығанда, талқылағанда, қарсылық білдіргенде және пікір алмасқанда, біз өз ұстанымымызды нақтылаймыз және тереңдетеміз. Сондықтан, мен сыни тұрғыдан ойлау технологиясы бойынша жұмыс істейтін мұғалім ретінде әрдайым сабақтарымда жұптық және топтық жұмыстардың барлық түрлерін, соның ішінде пікірталастарды қолдануға тырысамын. Сайып келгенде, кез-келген сыни ойшыл белгілі бір қоғамдастықта жұмыс істейді және өзінің жеке басын құрудан гөрі кеңірек мәселелерді шешеді. Сіз кез-келген жаста сыни тұрғыдан ойлай аласыз, тіпті бірінші сынып оқушылары үшін бұл үшін олардың өмірлік тәжірибелері мен білімдері жеткілікті. Бұдан шығатыны, балалардың ойлау қабілеттері үнемі жетілдіріліп отырады, өйткені ақпарат сыни ойлаудың бастапқы нүктесі емес.

Балалар табиғаты бойынша қызығушылық танытады. Жаңа нәрсені байқап, олар оның не екенін білгісі келеді. Қызығушылық барлық тіршіліктің ажырамас қасиеті. Бастауыш сыныптардағы сабақтарға қатысу, физика пәндерінен пәндік апталарды өткізу кезінде мен кішкентайларға сұрақ қою және шешілуі керек мәселені түсіну оңайырақ екенін көрдім. Мысалы. Неліктен сабын тайғақ? Неліктен күн сәулесіндегі қар жарқырайды? Неліктен киіз етікпен шаңғы тебу бізді сәтсіздікке ұшыратады? Сірәңке қораптары мен жіптен жасалған үй телефонының көмегімен бірнеше метр қашықтықта бір-бірімізді қалай естиміз?

Дәстүрлі мектеп білімі балалардың санасына әсер еткенде, жоғары сынып оқушылары ойлаудың стереотипін көрсетеді. Оны «сындыру» үшін мен балаларды сыни тұрғыдан ойлауға үйретемін. Ол үшін мен сабақтың құрылымын өзгертуге, нақты мақсат қоюға, жұмыс әдістері мен әдістерін жетілдіруге тырысамын, осылайша балалардың сыни ойлауы өздігінен емес, жоспар бойынша дамиды. «Тек белгілі бір проблемамен күресу қиын жағдайдан шығудың өзіндік жолын іздейді, ал студент шынымен ойлайды» (Джон Дьюи).[2]

Талдау және нәтижелер

Бұдан шығатыны, сабаққа дайындық кезінде оқушылардың алдында тұрған проблемалардың шеңберін анықтау керек, ал болашақта оқушылар бұған дайын болған кезде оларға осы мәселелерді өз бетінше тұжырымдауға көмектесу керек. Сыни ойлаудың арқасында әдеттегі "мектеп" жұмысынан алынған ілім мақсатты, мазмұнды қызметке айналады, оның барысында оқушылар нақты интеллектуалды жұмыс жасайды және нақты өмірлік мәселелерді шешуге келеді. Деректерді жинау, мәтіндерді талдау, балама көзқарастарды салыстыру және ұжымдық талқылау мүмкіндіктерін пайдалану арқылы олар өздерін қызықтыратын сұрақтарға жауап іздейді және табады.

Сабақтың құрылымында 3 негізгі кезең ерекшеленеді:

Шақыру кезеңі - бастапқы көріністерді бекіту.

Тапсырмалар:

- осы тақырып пен мәселе бойынша оқушының бар білімін өзектендіру және жалпылау;
- зерттелетін тақырыпқа тұрақты қызығушылық тудыру, оқушыны оқу іс-әрекетіне ынталандыру;

- оқушыны сабақта және үйде белсенді жұмыс істеуге ынталандыру.

Түсіну кезеңі - өз позициясын қалыптастыру.

Тапсырмалар:

- жаңа ақпаратты алу, түсіну және жүйелеу;
- бұрыннан бар біліммен байланыстыру;
- ескі және жаңа ақпараттың арақатынасы бойынша сұрақтарды тұжырымдау.

Рефлексия кезеңі (рефлексия).

Тапсырмалар:

- алынған ақпаратты біртұтас түсіну, жалпылау;
- алған білімдерін беру (бекіту) ;

- білім алушылардың әрқайсысының зерттелетін пәнге өзіндік көзқарасын қалыптастыру;

- қалыптасқан дағдыларды түзету.[12]

Мен өз жұмысымда әр адамның жас ерекшеліктерін ескере отырып, олардың еркін дамуы үшін жағдай жасауға бағытталған әртүрлі әдістемелік әдістерді қолданамын.

«Шақыру» кезеңіне арналған әдістемелік әдістер (уақыт 1-3 мин): жұптасқан ми шабуылы, топтық ми шабуылы, негізгі терминдер, Шатастырылған логикалық тізбектер, еркін жазбаша тапсырма, кластер, «Білемін – білгім келеді – білдім» кестесі.

«Түсіну» кезеңіне арналған әдістемелік әдістер: мәтінді таңбалау жүйесі, өзара сұрақ қою, Өзара оқыту, мәтінді оқығаннан кейін, болжам, Қос күнделіктер, тәуелсіз қорытындылар, әзірлемелер, анықтаманы, тұжырымдаманы тұжырымдау әрекеті (бұл әдіс саналы түрде есте сақтауға мүмкіндік береді), кілт сөздер мен белгілерді бөліп көрсету. Нәтижесінде логикалық тізбекті құру, өмірлік тәжірибеге сүйену, қандай да бір құбылыстың себептері, қорытынды жасау, қандай да бір жағдайды модельдеу, кластер, әдеби шығармалардан үзінділер (білім алушылардың ойлауын дамытудың белсенді құралы), аспаптармен танысу, графиктермен, кестелермен жұмыс (нұсқаулар бойынша жұмыс ұйымдастырылуы мүмкін).

«Рефлексия» кезеңіне арналған әдістемелік әдістер: жұптық қорытындылау, негізгі терминдерге оралу, негізгі кластерлерге оралу, Шатастырылған логикалық тізбекті қалпына келтіру (мақсат – оқушылардың себеп-салдарлық байланыстарды орнату арқылы зерттелетін құбылыстардың логикасын түсіну дәрежесін анықтау).

Нәтижесінде білім алушылардың шығармашылық әлеуеті ашылатын сабақтардың мысалдары:

Кесте – 1. Физика сабақтарының өткізілу форматына мысалдар [13]

	Сабақ №1	Сабақ №2	Сабақ №3
Сабақ түрі	Ақпараттық мәтінмен жұмыс	Әдебиеттермен жұмыс	Өзара оқыту
1 кезең. Қиындық.	Миға шабуыл, кластер құру	миға шабуыл	дұрыс / дұрыс емес мәлімдемелер
2 кезең. Түсіну	Инсерт	аялдамалармен оқу	Зигзаг
3 кезең. Рефлексия	кластерге оралу	кластерді құру	жиынтық кесте
	Сабақ №4	Сабақ №5	Сабақ №6
Сабақ түрі	пікірталас	жазбаша жұмыс	сабақ-зерттеу
1 кезең. Қиындық.	Сұрақтар	түгендеу	жұптық ми шабуылы
2 кезең. Түсіну	Кросс-пікірталас	жоба жасау	кестені толтыру
3 кезең. Рефлексия	Эссе	редакциялау, басылым	әрі қарай мақсат қою

Оқушылар тақырып бойынша негізгі ұғымдарды түсінеді, мәселені талдайды, себеп-салдарлық байланыс орнатады, өз пікірін дәлелдеп, аргументация жасай алады, топтық жұмыс барысында тиімді коммуникация құра алады және физикалық заңдарды тәжірибеде қолданады.

Кесте – 2. Сабақтың технологиялық картасы [14]

Кезең	мазмұны	уақыты, мин	мұғалімнің қызметі	оқушының қызметі
Кіріспе	дидактикалық мақсат қою	5	алдағы жұмыстың мақсатын түсіндіру	Сабақтың мақсаттарымен танысу

Шақыру кезеңі	топтардың қалыптасуы. Әр топтың тапсырмасын алу	2	топтарды қалыптастыру	Танымдық мақсат қою танымдық міндетпен танысу
	Нұсқау, дидактикалық материал алу материалмен танысу.	3	Нұсқама жүргізу. Дидактикалық материалды тарату	Топтық жұмысты жоспарлау. Топ ішіндегі тапсырмаларды бөлу
Миға шабуыл.	Кластерлерді құру жеке және топтық жұмыс	5	топтардың жұмысына кезек-кезек қатысу. Белсенді іздеуге шақыру. Топтық жұмыстың барысын бақылау,	тапсырманы орындау, мысалдар жинау, кластерді үлкен қағазға жобалау. Бір-бірімен және мұғаліммен кеңесу.
Шақыру кезеңін аяқтау	топтардың жұмыс нәтижелері туралы есебі	4	оқушылардың пікірлерін тыңдау.	Кластер құрылымы туралы жалпы шешім қабылдау Әр топтың жұмысы туралы есеп
Түсіну кезеңі	инсерт әдісін қолдана отырып ақпараттық мәтінді оқу	10	жеке кеңес беру	мәтінді оқу, кестені, графиктерді толтыру: «?», «+», «-», «?».
Рефлексия кезеңі.	Кластерге оралу сұрақтар бойынша сыныппен сөйлесу	7	барлық пікірлерді қарастыру	толтырылған кестені дауыстап оқу
Практикалық тапсырмаларды орындау	жұмыстың практикалық бағыты	7	Нұсқаулық, топтар бойынша дидактикалық материалдарды тарату	топтарда практикалық тапсырмаларды орындау. Топтардың есебі
Қорытынды	Үй тапсырмасы	2	түсініктеме	үй тапсырмасын жазу

Физика сабақтарында оқушылардың сыни ойлауын дамыту бағытында жұмыс істеу келесі оң нәтижелерге әкеледі:

- оқушылардың оқу үдерісіне, оқу қызметінің нәтижелеріне деген оң көзқарастары артып келеді;
- білім алушылардың ойлау қабілеттері қалыптасады: талдау, синтездеу, жалпылау, абстракциялау, икемділік, ойлау, ойлаудың бір түрінен екіншісіне ауысу және т. б.;
- тұжырымдамаларды өз бетінше құру және олармен жұмыс жасау дағдысы дамиды;
- авторлық ақпаратты басқаларға беру, оны түзету, басқа адамның көзқарасын түсіну және қабылдау қабілеті дамиды.

Қорытынды

Физика сабақтарында сыни ойлауды дамытуға бағытталған әдістерді тиімді қолдану оқушылардың ғылыми танымын тереңдетуге, пәнге деген қызығушылығын арттыруға және

танымдық белсенділігін күшейтуге айтарлықтай ықпал етеді. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, проблемалық оқыту, зерттеушілік әдіс, жобалық жұмыс, модельдеу және аргументацияға негізделген тапсырмалар оқушылардың талдау, салыстыру, дәлелдеу, болжам жасау, себеп–салдарлық байланыстарды анықтау сияқты жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын дамытады.

Физика пәнінің ерекшелігі – құбылыстарды тәжірибе арқылы дәлелдеу және ғылыми заңдылықтарды түсіндіру. Осыған байланысты зертханалық жұмыс, эксперименттік тапсырмалар және нақты өмірлік жағдаяттар негізіндегі есептер оқушылардың логикалық ойлауын, шығармашылық ізденісін және өз пікірін дәлелдей білу қабілетін нығайтады. Сонымен қатар, сыныптағы диалог, талқылау, гипотеза құру және оны тексеру әрекеттері оқушылардың ғылыми зерттеу мәдениетін қалыптастырып, білімді саналы түрде қолдануға мүмкіндік береді.

Жалпы алғанда, сыни ойлауды дамытатын әдістер физика сабақтарын дәстүрлі түсіндіру формасынан зерттеушілікке, талдауға және практикалық әрекетке бағытталған белсенді оқыту ортасына айналдырады. Мұндай ортаның нәтижесінде оқушылар физикалық заңдарды жай жаттап қоймай, оларды түсініп, талдап, түрлі жағдайларда қолдана алатын тұлға ретінде қалыптасады. Сондықтан физика сабақтарында сыни ойлауды дамытуға арналған әдістерді жүйелі түрде қолдану – сапалы білім берудің, заманауи ғылыми ойлауды қалыптастырудың және оқушылардың шығармашылық әлеуетін ашудың негізгі шарты болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. ҚР-ның ЖББОМ білім беру стандарттары (жаратылыстану пәндері)
2. Дж. Дьюи (John Dewey) (1933). *How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process*. D.C. Heath.
3. Э. Глейзер Glaser, E. M. (1941). *An Experiment in the Development of Critical Thinking*. Columbia University Bureau of Publications.
4. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman.
5. Halpern, D. F. (1998). Teaching Critical Thinking for Transfer Across Domains: Dispositions, Skills, Structure Training, and Metacognitive Monitoring. *American Psychologist*, 53(4), 449–455.
6. Ennis, R. H. (1996). *Critical Thinking*. Prentice Hall.
7. Pashler, H., et al. (2007). *Organizing Instruction and Study to Improve Student Learning*. NCER.
8. Қабдықайыров, Қ. (2018). Физика сабақтарында оқушылардың зерттеушілік әрекетін дамыту мәселелері. Алматы: Білім баспасы.
9. Ерсарина, Ә. (2019). Жоғары сынып оқушыларында сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру жолдары. *ҚазҰПУ ғылыми журналы*, 2(33), 45–52.
10. Қараев, Ж. (2020). Физика сабағында проблемалық және зерттеушілік әдістерді қолдану. Алматы: Рауан.
11. Гузеев В. В. білім беру технологиялары: қабылдаудан философияға дейін. 2012, 4 шығарылым
12. Пиаже Дж. баланың сөйлеуі мен ойлауы.
13. Ақпарат және коммуникация саласындағы заманауи студент: оқу құралы. Авторлар ұжымы С-Пб, 2000
14. Заир-Бек С. и., Муштавинская и. в. сабақта сыни ойлауды дамыту. М. Ағарту. 2004